

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИНИНГ ТАРҚАЛГАНЛИГИ ВА УНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Қобилов Нодир Нуриддинович

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси стажёр
ассисенти

Қаршибоев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси клиник
ординатори

Худоёрова Мохигул Боймурот қизи

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси клиник
ординатори

Аннотация. Мақола кейинги ўн йилда Самарқанд вилояти аҳолиси ўртасида вирусли гепатит А касаллигидан касалланиш ҳолати, юкиш йуллари ва профилактика ишларини ташкил этишнинг долзарб муаммолари тўғридаги маълумотларни ўрганишга бағишланган. Вирусли гепатит А эпидемиясини олдини олишда аҳолини профилактик тадбирларни ташкил этиш катта аҳамиятга эга Шу сабаб, аҳолининг гепатит А инфекцияси билан зарарланишини аниқлаш, эпидемиянинг даражасини белгилаш учун ушбу кўрсаткичлар ўрганилиб, тадқиқотлар ўтказилмоқда. Самарқанд вилоят аҳолисининг 2013-2022 йиллар мобайнида вирусли гепатит А касаллигини текширувдан ўтказилиб, рўйхатга олиниши ҳолатлари ва келгусида гепатит А инфекциясини олдини олиш борасида қандай профилактик тадбирларни ташкил этиш кераклиги масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: Вирусли гепатит А, эпидемиологияси, профилактикаси.

Мавзунинг долзарблиги. Гепатит А вируслари ташки мухит омиллари таъсирига жуда чидамли, куритилганда, хаво харорати юқори бўлганда ҳам анча узоқ сақланади, дезинфекцияловчи, хлор сакловчи моддаларга ҳам чидамли, қайнатилганда 1-2 дакикадан кейин нобуд бўлади. Касаллик манбаи бемор одам, юкиш йўли фекал-орал, сарик шакли 10-15% ҳолларда учрайди. Бемор сарик олди даврида юкумли хисобланади. Тератоген хусусиятга эга эмас, онадан болага ўтмайди. Юкиш омиллари озик-овкат маҳсулотлари, сув, «ифлос қўллар», мавсумийлиг хос, «болалар коллективи касаллиги», берилувчанлик - абсолют.

Касалликнинг яширин даври 15 - 20 кундан 50 кунгача давом этиши мумкин. Касаллик қўзғатувчиси гепатит А вируси ташки мухитга беморлар ахлати, сйдиги ва кайд килганда ажралади, яширин даврининг охирлари вируслар сони энг юқори даражага етади ва бу даража продромал даврда ҳам сақланади,

беморларда сариклик белгилари пайдо булганда, уларнинг ахлатидаги вируслар сони кескин камая боради, сариклик даврининг дастлабки 2- 4 кунлари беморларнинг атрофдагиларга касалликни юктириш хавфи деярли бўлмайди, чунки бемор организмидаги вируслар деярли ташки мухитга ажралиб бўлган бўлади.

Касаллик белгилари пайдо булишининг дастлабки кунлариданок, беморлар қонида IgM - антителоларни аниқлаш мумкин, чунки вирус билан бемор организмнинг туқнашуви касалликнинг яширин даврига тўғри келади. Касаллик бошланган давридаёқ бемор қонида IgG - антителоларни ҳам аниқлаш мумкин, бу антителолар бемор қонида узоқ сақланади ва ушбу беморни қайта касалланишдан химоя килади.

Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд вилоятида 2013-2022 йиллар давомида руйхатга олинган вирусли гепатитлар ва гепатит А касаллигининг аҳоли орасида учраш даражаси маълум бир тенденцияга эга эмас, яъни касалланиш кўрсаткичлари бир йил кўтарилиб, иккинчи йил пасайган масалан: вирусли гепатитлар билан касалланиш курсаткичи 100 минг аҳолига нисбатан 2013 йил 115.0 га тенг булган, 2014 йил 124,5 ни ташкил қилган булса, 2015 йил 71.1 га тенг бўлган, 2016 йил 108,0 ни ташкил қилган булса, 2017 йил 107,0 га тенг булган, 2018 йил 130,0 ни ташкил қилган бўлса, 2019 йил 115 га тенг бўлган, 2020 йил 49,4 ни ташкил қилган бўлса, 2021 йил 58,1 га тенг булган, 2022 йил эса 202,45 ни ташкил қилган.

Материал ва методлар: Самарқанд вилоятида юқумли касалликлар орасида узоқ йиллар давомида, вирусли гепатитлар хусусан вирусли гепатит А етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Вилоят худудида тарқалган ва руйхатга олинган вирусли гепатитларнинг бешта турлари ичида асосан вирусли гепатит А турига тўғри келади. Биз 2013-2022 йиллар давомида Вилоятимизда руйхатга олинган вирусли гепатитлар ва вирусли гепатит А, В турларини таҳлил қилганимизда асосан гепатит А энг кўп тарқалганлигини аниқланди

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Вилоят аҳолисини вирусли гепатит А касалиги билан хисобга олинишини Самарқанд вилоят Санитария-эпидемиология осайшталик ва жамоат саламатлиги (СЭО ва ЖС) бошқармасининг Вирусли гепатит А билан касалланиш буйича 2013-2022 йиллардаги расмий хисоботлари. ВГА билан касалланган беморларнинг касаллик тарихлари ва эпидемик ўчоқларида ўтказилган эпидемиологик текширув хариталари маълумотлари. Ушбу тадқиқот бажарилишида эпидемиологик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Хулоса: Аҳоли турмуш тарзининг яхшиланиши, сифатли сув таъминотининг йилдан йилга яхшиланиб бориши, кўпчилик мактаб ва болалар муассасаларида болаларга қайнатилган сув берилиши натижасида ҳамда ота-

оналарга болаларнинг гепатит А қарши вакцинatsiя қилишларига қарамасдан касалликнинг 2022 йилда сезирали даржада ошганлини кўришимиз мумкин. Келтирилган натижаларга қайдтган бўлсак 2020-2021- йилларда гепатит А касаллигининг ахоли орасида учраш даражаси кескин пасайганлигини кўришимиз мумкин, бунга сабаб ушбу йилларда Совид-19 пандимиси даврида ахолининг мулоқоти камайган билса ва ахоли ўртасида санитария-гигиенага риоя қилиш анча кучайган эди. Аммо 2022 йилга келиб Совид-19 пандимиясининг энгиллашиши билан ахолинги мулоқоти кўпайиб санитария-гигиена қоидаларига риоя қилиниши пасайиши оқибатида касалликни кўпайганлигини кўришимиз мумкин. Кўпгина вирусли касалликлар каби, ВГАнинг олдини олишнинг энг самарали усули бу эмлашдир. Эмлаш ВГАдан ўзини ҳимоя қилишни энг оддий тез таъсирчан усули ҳисобланади. Агар Сиз вирусни юктириб олишдан кўрқсангиз, зудлик билан тегишли эмлашни олинг.

References:

1. Қобилов, Н. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А НИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(20).
2. Kabilov, N., Hasanov, U., & Khakimov, A. (2023). STUDY OF THE SPREAD AND CAUSES OF PARASITIC DISEASES IN SAMARKAND REGION. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(26).
3. Kabilov, N., & Hasanov, U. (2023). PREVALENCE OF VIRUS HEPATITIS A DISEASE AND ITS EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS. *Interpretation and researches*, 1(8).
4. Kobilov, N., & Hasanov, U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF VIRUS HEPATITIS A IN SAMARKAND REGION. *Interpretation and researches*, 1(8).
5. Oslanov, A. A., Kadirov, J. F., Murodkosimov, S., & Kobilov, N. N. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONAVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173.
6. Nuriddinovich, K. N., Egamberdiyevich, M. A., Samadovich, A. O., & Sijoyiddinovich, J. A. (2022). ON THE STATE OF THE PREPARATION OF OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE STOCK, EXPERIENCE AND RELEVANCE OF DEVELOPED COUNTRIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1146-1149.
7. Муродкосимов, С., Маматкулов, Т. Т., & Нуриддинович, Қ. Н. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА СИЛ КАСАЛЛИГИ АНИҚЛАНГАН ҲОЛАТЛАР БУЙИЧА ЭПИДЕМИОЛОГИК БАҲОЛАШ. *GOLDEN BRAIN*, 1(12), 172-177.